

LE NOZZE DI CANA

TISI BENVENUTO DETTO GAROFALO

(Garofalo o Ferrara 1476 - Ferrara 1559)

INVENTARIO: 204

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Questo piccolo olio è probabilmente rintracciabile nell'opera presente nell'inventario del cardinale Pietro Aldobrandini del 1603 descritta come «La cena del signore in tavola piccola, di buona mano antica», per poi ricomparire con certezza nell'inventario Borghese del 1693 attribuita al Garofalo.

Il momento del Vangelo di Giovanni (2, 1-11) in cui viene raccontato il primo miracolo di Gesù durante il banchetto di nozze svoltosi a Cana, in cui trasformò delle giare di acqua in vino, è ambientato entro una sontuosa sala incorniciata da colonne a fusto liscio intervallate da ricchi festoni vegetali e centrata da un tavolo sorretto da capitelli corinzi riccamente decorati. La partecipazione psicologica dei personaggi è particolarmente accentuata dalle espressioni degli astanti, che dimostrano, stupore, incredulità, paura di fronte al semplice ma straordinario gesto del Cristo, che tiene ferma la sua mano in modo semplice e sereno sopra delle grandi brocche.

Probabile copia variata o studio in vista dell'esecuzione del dipinto di uguale soggetto del Museo Statale dell'Ermitage di San Pietroburgo datato 1531 ([inv. ??-244](#)), sulla base degli abiti vestiti da alcuni commensali l'opera sarebbe da datare prima degli anni Venti del Cinquecento (Herrmann Fiore 2002). La tavola Borghese è stata variamente datata nell'ambito degli studi sul Garofalo: espunta dalla monografia degli anni Novanta (Fioravanti Baraldi 1993), è stata ritenuta del Tisi o della sua bottega, intromissione da non escludere completamente (Herrmann Fiore 2002), e avvicinabile al 1532, anno in cui Giulio Romano iniziò a progettare gli arazzi per Francesco I di cui questa composizione sembra risentire fortemente (Pattanaro 1995). L'idea dell'intervento della bottega era già stata espressa negli anni Sessanta (Berenson 1968), ma rappresenta la minoranza rispetto agli storici dell'arte che l'hanno ritenuta integralmente autografa (Platner 1842; Venturi 1893; Longhi 1928; Della Pergola 1955).

Lara Scanu

BIBLIOGRAFIA

- E. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom, III.3. Das Marsfeld, die Tiberinsel, Trastevere und der*

Janiculus, II, Stuttgart 1842, p. 277

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 124
- G. Gruyer, *L'art Ferrarais a l'époque des Princes d'Este*, II, Parigi 1897, p. 324
- E. G. Gardner, *The Painters of the School of Ferrara*, London 1911, p. 237
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 197
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana. La pittura del Cinquecento*, IX, 3, Milano 1928, p. 318
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento: catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, Milano 1936, p. 188
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, n. 51
- P. Della Pergola, *L'inventario Borghese del 1693*, «Arte Antica e Moderna», 28, 1964, p. 455, n. 266
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I, London 1968, p. 157
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 260
- K. Herrmann Fiore, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, p. 162, scheda 19

English version

WEDDING AT CANA

TISI BENVENUTO CALLED GAROFALO

(Garofalo or Ferrara 1476 - Ferrara 1559)

INVENTORY: 204

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

This small oil painting is probably the work described in the inventory of the collection of Cardinal Pietro Aldobrandini of 1603 as 'the lord's supper at a small table, by a good old hand'. It then reappeared unambiguously in the Borghese inventory of 1693, with an attribution to Garofalo.

The episode, described in the Gospel of John (2.1–11), in which Christ carries out his first miracle during a wedding feast at Cana, turning jugs of water into wine, is set in a sumptuous room with a row of smooth columns in the back alternating with lavish festoons and a table in the middle supported by richly decorated Corinthian capitals. The psychology of the participants is rendered through their expressions, which range from wonder to disbelief and fear, upon witnessing Christ's simple but extraordinary act, calmly holding his hand above the large jugs.

Probably a slightly varied copy of or study for the painting of the same subject in the Hermitage Museum, Saint Petersburg, dated 1531 ([inv. ??-244](#)), the clothing worn by some of the guests seem to date the painting to the 1520s (Herrmann Fiore 2002). The Borghese painting has been variously dated by Garofalo scholars: omitted from the monograph published in the 1990s (Fioravanti Baraldi 1993), it was attributed to Garofalo or his workshop, a suggestion that is not to be entirely excluded (Herrmann Fiore 2002), and considered datable to 1532, the year in which Giulio Romano began to design the tapestries for Francis I, which seem to have had a strong influence on this composition (Pattanaro 1995). The theory partially attributing the painting to the workshop had already been advanced in the 1960s (Berenson 1968), but most art historians considered it to be wholly autograph (Platner 1842; Venturi 1893; Longhi 1928; Della Pergola 1955).

BIBLIOGRAPHY

- E. Platner, *Bes Chreibung der Stadt Rom, III.3. Das Marsfeld, die Tiberinsel, Trastevere und der Janiculus*, II, Stuttgart 1842, p. 277
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 124
- G. Gruyer, *L'art Ferrarais a l'époque des Princes d'Este*, II, Parigi 1897, p. 324
- E. G. Gardner, *The Painters of the School of Ferrara*, London 1911, p. 237
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 197
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana. La pittura del Cinquecento*, IX, 3, Milano 1928, p. 318
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento: catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, Milano 1936, p. 188
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, n. 51
- P. Della Pergola, *L'inventario Borghese del 1693*, «Arte Antica e Moderna», 28, 1964, p. 455, n. 266
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I, London 1968, p. 157
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 260
- K. Herrmann Fiore, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, p. 162, scheda 19

